

(/Home)

Anais do IV Congresso Científico Internacional da RedeCT (/anais/iv-congresso-cientifico-internacional-da-redect-326204)

REVISITANDO O CONCEITO DE ECOMUSEU BILATERAL EM TORNO DA MEMÓRIA BIOCULTURAL BRASIL-ÍNDIA

Publicado em 25/07/2024 - ISBN: 978-65-272-0592-0

 Compartilhar (<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.even3.com.br/anais/iv-congresso-cientifico-internacional-da-redect-326204/674945-revisitando-o-conceito-de-ecomuseu-bilateral-em-torno-da-memoria-biocultural-brasil-india/>)

[Todos os Trabalhos \(/anais/iv-congresso-cientifico-internacional-da-redect-326204\)](/anais/iv-congresso-cientifico-internacional-da-redect-326204)

[Trabalho \(https://even3.blob.core.windows.net/anais/674945.pdf\)](https://even3.blob.core.windows.net/anais/674945.pdf)

Título do Trabalho

REVISITANDO O CONCEITO DE ECOMUSEU BILATERAL EM TORNO DA MEMÓRIA BIOCULTURAL BRASIL-ÍNDIA

Autores

- Valéria dos Santos Moraes Ornellas
- Lucia Das Graças Santana Da silva
- Elysangela Sousa Pinheiro
- Shaji Thomas
- Isabel Cristina Lopes

- Rosilene Barata Aleixo Corrêa

Modalidade

Resumo

Área temática

GT 14 - Museologia, museus e espaços museológicos

Data de Publicação

25/07/2024

País da Publicação

Brasil

Idioma da Publicação

Português

Página do Trabalho

<https://www.even3.com.br/anais/iv-congresso-cientifico-internacional-da-redect-326204/674945-revisitando-o-conceito-de-ecomuseu-bilateral-em-torno-da-memoria-biocultural-brasil-india> (<https://www.even3.com.br/anais/iv-congresso-cientifico-internacional-da-redect-326204/674945-revisitando-o-conceito-de-ecomuseu-bilateral-em-torno-da-memoria-biocultural-brasil-india>)

ISBN

978-65-272-0592-0

Título do Evento

IV Congresso Científico Internacional da RedeCT

Cidade do Evento

Belém

Título dos Anais do Evento

Anais do IV Congresso Científico Internacional da RedeCT

Nome da Editora

Even3

Meio de Divulgação

Meio Digital

Como citar

ORNELLAS, Valéria dos Santos Moraes et al.. REVISITANDO O CONCEITO DE ECOMUSEU BILATERAL EM TORNO DA MEMÓRIA BIOCULTURAL BRASIL-ÍNDIA.. In: Anais do IV Congresso Científico Internacional da RedeCT. Anais...Belém(PA) UNAMA, 2023. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/iv-congresso-cientifico-internacional-da-redect-326204/674945-REVISITANDO-O-CONCEITO-DE-ECOMUSEU-BILATERAL-EM-TORNO-DA-MEMORIA-BIOCULTURAL-BRASIL-INDIA>. Acesso em: 29/09/2024

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

AN532 Anais do IV Congresso Científico Internacional da RedeCT.
Anais...Belém(PA) UNAMA, 2023

Disponível em www.even3.com.br/anais/iv-congresso-cientifico-internacional-da-redect-326204

ISBN: 978-65-272-0592-0

1. Periódicos 2. Sociedades, organizações e museologia 3. Educação

UNAMA

CDD - 370

Revisitando o conceito de Ecomuseu Bilateral em torno da memória biocultural Brasil-Índia

Valeria dos Santos Moraes Ornellas¹

Lucia das Graças Santana da Silva²

Elysângela Sousa Pinheiro³

Shaji Thomas⁴

Isabel Cristina Teixeira do Carmo Lopes⁵

Rosilene Barata Aleixo Correa⁶

Introdução

Ecomuseu é um espelho através do qual uma população local se vê refletida, podendo ver nele a explicação do seu território, da sua relação com o ambiente natural e da sua história (RIVIÉRE, 1985). Nascido com o objetivo de romper com os entraves da prática fragmentária dos museus tradicionais, o projeto ecomuseológico tem finalidade descentralizadora (BRULON, 2015). Além do que, o prefixo “eco” faz referência à ecologia, à noção de patrimônio comunitário que envolve a totalidade do meio ambiente e à preservação da natureza, compreendida a partir da relação dela com o ser humano (SANTOS, 2005). Sendo assim, o ecomuseu pode ser uma estrutura dinâmica que abrange muitas dimensões de algum recorte histórico, social, ecológico e cultural.

Tal recorte eventualmente compreende a fronteira de dois países, a qual promove encontros, diálogos e trocas. A troca entre povos e nações é um princípio da interculturalidade, estando ela centrada na integração e/ou na inclusão (DOMÍNGUEZ, 2014), o que somente se dá a partir da compreensão das diferenças. É na interação que se busca aplicar ao conceito de ecomuseu uma cooperação de

¹ Doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento, Professora Adjunta da Universidade Federal do Pará, Coordenadora do Grupo de Etnoecologia da Amazônia. E-mail: vsmornellas@ufpa.br.

² Doutora em Museologia, Tecnologista do Museu Paraense Emílio Goeldi, Ativista Cultural do Fórum de Museus de Base Comunitária da Amazônia. E-mail: lucinha@museu-goeldi.br.

³ Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos - NAEA/UFPA. Área de Concentração em Desenvolvimento Socioambiental, Servidora do Ministério Público da União.

⁴ Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos - NAEA/UFPA. Área de Concentração em Desenvolvimento Socioambiental, Pesquisador da UFPA/Instituto de Ciências Sociais Aplicadas.

⁵ Licenciada em Letras/Francês, Graduanda em Museologia da Universidade Federal do Pará.

⁶ Licenciada em Letras/Português, Graduanda em Museologia da Universidade Federal do Pará.

longo prazo entre Brasil e Índia, visando aprimorar mecanismos de etnodesenvolvimento e/ou desenvolvimento local. Existem muitas justificativas para a escolha de tal parceria, sendo uma delas o fato do país indiano estar crescentemente se tornando uma das mais importantes relações bilaterais do Brasil (BASTOS, 2008; TRIPATHY, 2019). Integrando uma das primeiras iniciativas do projeto, optou-se por um esforço em torno da compreensão do conceito de ecomuseu bilateral e sua relação com a governança interativa.

Material e Métodos

A proposta de um ecomuseu bilateral surgiu do projeto da Casa da Memória Biocultural Brasil-Índia, a qual se compõe de um espaço planejado para o intercâmbio acadêmico, socioecológico e cultural entre os dois países. Ela seria constituída com base em um referencial teórico prático do que constitui um ecomuseu. Dentre suas funções, além da promoção de pesquisa e extensão em torno da conservação de sociobiodiversidade, resiliência socioecológica e justiça climática, a Casa Brasil-Índia formalizará parcerias e acordos de cooperação bilateral. Dentro disso, já existe um acordo de cooperação sendo estabelecido com a Banaras Hindu University, Varanasi, estado de Uttar Pradesh, norte da Índia.

Voltada à construção do presente trabalho, foi realizada uma reunião online, através da plataforma do Google Meet. Ela teve o objetivo de abrir espaço para a apresentação do projeto e discussões do seu planejamento a partir da formação pessoal de cada participante brasileiro. Durante o evento, ficou decidido que seria preciso dar um contorno mais claro ao conceito de ecomuseu bilateral. Para fazê-lo, foi construída uma argumentação teórica, a partir de material bibliográfico localizado com uso do Google Acadêmico, através da palavra chave “ecomuseu bilateral”. Acrescentou-se ao que foi desta maneira compilado, elementos teóricos e conceituais que dão embasamento à prática ecomuseológica de alguns dos membros da equipe do projeto. A argumentação foi construída, sendo aqui brevemente apresentada.

Resultados e Discussão

Toma-se como ponto de partida a afirmação de Lemos e Karpinski (2019, p. 122), sobre a busca do ecomuseu por “integração do ser humano com o território, mostrando a modificação do espaço pelas ações humanas, desde os primórdios da

humanidade até a atualidade”. No caso do território compreender as interfaces entre dois países distantes geograficamente, tal integração do ser humano com ele (o território) compreende as múltiplas conexões políticas, sociais, ecológicas e culturais que entrelaçam Brasil e Índia. A modificação do espaço por consequência das atividades que a sociedade humana desenvolve corresponde aos impactos tanto positivos quanto negativos que, como parte de um cenário internacional, que aproxima os dois países em torno de alguns elementos semelhantes ou os separa por meio de características diferentes que ambos têm.

Tentando fazer uma aproximação, desde a perspectiva ecomuseológica, entre dois países que têm características sociais, econômicas e culturais bem distintas, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e a Newcastle University (Reino Unido), elaboraram conjuntamente uma exposição sobre evolução (FERRARO; PIRES; SHINKAI, 2016). A intenção foi utilizar das coleções científicas de ambos os museus a fim de melhorar a compreensão das modificações climáticas desde uma perspectiva ecomuseológica, além de favorecer o processo de internacionalização universitária. Exposições conjuntas, realização de práticas educativas e estabelecimento de cursos de extensão à distância resultaram da parceria. Esse projeto concretiza a possibilidade de se realizarem atividades ecomuseológicas que fomentem a disseminação cultural entre países diferentes.

Mas, há ainda a potencialidade da ação social bilateral, o que Dal Santo, Almeida e Riva (2021) pretendem estabelecer entre Itália e Brasil. Durante a pandemia da COVID-19, a ABREMC – Associação Brasileira de Ecomuseus e Museus Comunitários e a EMI – Rede Italiana de Ecomuseus discutiram e aprovaram a carta de cooperação “Distantes mais Unidos. Os Ecomuseus e os Museus Comunitários da Itália e do Brasil”. Os autores descrevem a implementação de um programa articulado, com dez anos de duração, e de um calendário anual de ações a serem promovidas, em torno da criação de comunidades resilientes, que possam fazer frente à crise contemporânea de maneira sustentável. Essas metas conjuntas são análogas as que estão sendo estabelecidas entre Brasil e Índia, visando construir resiliência e adaptação, com aplicação da metodologia da ABC – Adaptação Baseada na Comunidade (KWAKYE; AGYEMAN, 2022).

O conceito de ecomuseu bilateral também envolve a governança interativa, um modelo alternativo de governança capaz de valorizar os bens ambientais naturais para incluir os atores sociais e instituições locais, assegurando-lhes ativa

participação no respectivo processo decisório (SANTOS, 2002; JENTOFT, 2007; LEFF, 2009; SHIVA, 2010). Portanto, o conceito de ecomuseu bilateral é constituído por dimensões teóricas; e práticas museológicas, socioambientais e culturais interligadas em torno de um conceito de governança que transcende o território, os limites de fronteiras de um país apenas.

Considerações Finais

Sendo o ecomuseu um espelho através do qual uma população se vê refletida, ao se constituir de forma bilateral, resultará de articulações entre dois países, passando a refletir perspectivas de duas populações a partir de suas interações. Tais interações são de diferentes naturezas, marcando a história de distanciamentos e de parcerias, de semelhanças e diferenças entre as duas partes envolvidas. São promissoras as aproximações possíveis. E, no caso específico da Casa da Memória Biocultural Brasil-Índia, elas se darão em torno de: a) fortalecimento da compreensão dos bens imateriais como parte da sociobiodiversidade de ambos os países; b) manutenção de uma Pesquisa Socioecológica de Longa Duração; c) participação de tal aspecto da relação bilateral dos dois países nas pesquisas internacionais sobre resiliência climática e em torno da Adaptação Baseada na Comunidade; d) compreensão de que a pesquisa e a extensão construídas em colaboração com pesquisadores de universidades dos dois países do hemisfério sul valoriza os saberes construídos na perspectiva da governança interativa; e) discussão ampliada sobre comunidades que tradicionalmente prestam serviços ambientais aos ecossistemas dos países envolvidos nesta proposição.

Sendo assim, quatro dos pontos levantados na argumentação teórica elaborada estão compreendidos na conceituação apresentada. O território que compõe as interfaces entre as duas nações, as quais são marcadas por consequências da globalização sobre países considerados emergentes é um desses pontos. A prática museológica conjunta, a prática socioambiental e cultural voltadas ambas à resiliência das comunidades na perspectiva da governança interativa são os outros pontos. Unindo todas as questões, tem-se um instrumento bilateral de fortalecimento da internacionalização de universidades e dos laços de cooperação científica, socioambiental e cultural entre o país brasileiro e o indiano. Mantendo o foco nos povos e comunidades tradicionais, a cooperação se desloca para questões

de conservação da sociobiodiversidade, governança e da justiça climática, contribuindo com a manutenção da memória biocultural global.

Referências

- BASTOS, Camila Arruda Vidal. **Cooperação Brasil-Índia: trajetória de aproximação**. Dissertação (Mestrado em Ciência Política). Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008.
- BRULON, Bruno. A invenção do ecomuseu: o caso do Écomusée du Creusot Montceau-les-Mines e a prática da Museologia experimental. **Mana**, v. 21, n. 2, p. 267-295, 2015.
- DAL SANTO, Raul; ALMEIDA, Nádia Helena Oliveira; RIVA, Raffaella. Distant but United: a cooperation charter between ecomuseums of Italy and Brazil. **Museum International**, v. 73, n. 3-4, p. 54-67, 2022.
- DOMÍNGUEZ, Juan Bello. Educación intercultural y diálogo de saberes para la paz. **Raximbai**, v. 10, n. 2, p. 175-193, 2014.
- FERRARO, José Luís Schifino; PIRES, Melissa Guerra Simões; SHINKAI, Rosemary Sadami Arai. PUCRS e Newcastle University: uma experiência de internacionalização a partir da construção de uma exposição conjunta entre o Museu de Ciências e Tecnologia e o Great North Museum: Hancock. **Educação por Escrito**, v. 7, n. 2, p. 201-207, 2016.
- HAGEDOORN, Liselotte; BRANDER, Luke; VAN BEUKERING, P. J. H.; DIJKSTRA, Hanna; FRANCO, C.; HUGHES, L.; GILDERS, I.; SEGAL, B. Community-based adaptation to climate change in small island developing states: an analysis of the role of social capital. **Climate and Development**, v. 11, n. 8, p. 723-734, 2019.
- KWAKYE, Elizabeth; AGYEMAN, Yaw Boakye. Influence of climate change information on community-based livelihood adaptation around Lake Bosomtwe, Ghana. **International Journal of Climate Change: Impacts & Responses**, v. 14, n. 2, p. 21-34, 2022.
- MARQUES. Luiz Marques. **Capitalismo e colapso ambiental**. Campinas, São Paulo: Editora Unicamp, 2015.
- JENTOFT, S. Limits of governability: institutional implication for fisheries and coastal governance. **Marine Policy**, v. 31, p. 360-370, 2007.
- LEMOES, Leonardo Hermes; KARPINSKI, Cezar. Representação da informação e ecomuseologia a partir de pesquisa bibliográfica. **Museologia e Patrimônio**, v. 12, n. 2, p. 115-130, 2019.
- LEFF, Enrique. **Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder**. 6. ed. Petrópolis, Vozes, 2009.
- RIVIÈRE, Georges Henri. The ecomuseum – an evolutive definition. **Museum**, v. 37, n. 4, p. 182-183, 1985.
- SANTOS, Myrian Sepúlveda dos. Os conflitos entre natureza e cultura na implementação do Ecomuseu Ilha Grande. **História, Ciências, Saúde – Manguinhos**, v. 12 (supl.), p. 381-400, 2005.
- SANTOS, Boa Ventura de Sousa. **Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
- SHIVA, Vandana. Earth democracy: Beyond dead democracy and killing economies. **Capitalism Nature Socialism**, v. 21, n. 1, p. 83-95, 2010.
- TRIPATHY, Sunita. Uma descrição das abordagens indo-brasileiras para regular a apropriação indevida de recursos de base biológica e conhecimento tradicional associado.

In: VAZQUEZ, Karin Costa. (Org.). **Relações Brasil-Índia: além dos 70 anos**. Brasília: FUNAG, 2019.